

Regionális kockázatértékelés a magyarországi elektronikai iparról

Részt vevő szervezetek

Az [Electronics Watch](#) egy független monitoringszervezet közbeszerzők számára. A közsféra együttműködését segítjük és helyi monitoringszervezetekkel dolgozunk együtt, hogy az elektronikai ipari értékláncokban védjük a munkavállalók jogait. Az Electronics Watch-nak közbeszerző társult tagjai vannak Ausztráliában, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, Norvégiában, Spanyolországban, Svájcban és Svédországban. Monitoringpartnereink dolgoznak Bolíviában, Csehországban, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Indonéziában, Kínában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Lengyelországban, Magyarországon, Malajziában, Mexikóban, Tajvanon, Thaiföldön és Vietnámban.

A [Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont](#) egy magyarországi független kutató és tanácsadó intézet. Munkája középpontjában a perifériára került társadalmi csoportok és helyek állnak. Elsősorban a lakhatási helyzettel, a munkakörülményekkel és a tőkebefektetések hatásaival foglalkozik. Tevékenységeivel utánajár társadalmi folyamatoknak, láthatóvá teszi ezeket a szélesebb társadalom számára, összeköti különböző szektorok szereplőit, hogy megoldásokat találjanak a feltárt problémákra. A Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont azért különleges, mert a problémák rendszerszintű okait keresi, és hosszú távú intézményi és közösségi építkezésben gondolkodik.

Módszertan

A jelentés elkészülése során áttekintettük a vonatkozó tudományos szakirodalmat és kutatási jelentéseket. Elemeztük a Központi Statisztikai Hivatal adatait. Azonosítottuk a magyar elektronikai ipar legjelentősebb vállalatait. Áttekintettük a vállalatok éves pénzügyi jelentéseit. Szakpolitikai elemzést végeztünk törvények és rendeletek, valamint a kormány stratégiai terveinek tanulmányozásával. Félig strukturált interjúkat készítettünk a terület szakértőivel. Követtük a vállalatok és a munkaerő-kölcsönzőcégek álláshirdetéseit. Emellett médiaelemzést is végeztünk. A jelentés célja, hogy a magyarországi elektronikai iparban dolgozó munkavállalókat érintő kockázati tényezőket vizsgálja az [Electronics Watch magatartási kódexe](#) alapján.

Beazonosított kockázatok az Electronics Watch magatartási kódexe alapján

Szabadon megválasztott foglalkoztatás

A jelenlegi munkaerőhiány és a munkaerő nagymértékű fluktuációja egyaránt nyomást gyakorol a munkaadókra és a munkavállalókra. A harmadik országból származó munkavállalók munkaerő-kölcsönzőkön keresztüli foglalkoztatása hozzájárul az elektronikai iparban tapasztalható munkaerőhiány csökkentéséhez. A kölcsönzött munkavállalók, különösen a harmadik országbeli állampolgárok kitettebb helyzetben vannak, mivel megélhetésük, például lakhatásuk és közlekedésük munkaviszonyukhoz van kötve. Az ügynökségektől való függés miatt ezek a munkavállalók kiszolgáltatottabbak munkaügyi viták esetében.

Egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalásokhoz való jog

A magyar jogszabályok többsége megfelel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeinek

és az [Electronics Watch magatartási kódexének](#). A nemzeti jogszabályok és egyes vállalatok korlátozzák a szakszervezeti fellépést és a kollektív tárgyalások hatékonyságát. Hiányzik a hatékony háromoldalú szociális párbeszéd mind nemzeti, mind ágazati szinten. Az egyesülési szabadságot mind az elektronikai ipari értéklánc értéklánc számos vállalatánál korlátozzák. A szakszervezetek az elektronikai ipar számos kulcsfontosságú vállalatában jelen vannak, de nem minden esetben van erős alapszervezetük.

Diszkriminációmentes foglalkoztatás

Az elektronikai iparban dolgozók körében alacsony a munkahelyi diszkriminációval kapcsolatos tudatosság. A női munkavállalók inkább kitétek a diszkriminációnak. Az egyenlőtlen bánásmóddal szembeni jogorvoslatok nem megfelelőek, az eljárások hosszúak és a kártérítések alacsonyak. A diszkriminációs ügyekben hiányoznak a megfelelő jogorvoslati eljárások.

Erőszakmentes munkakörnyezet

Az elektronikai iparban dolgozók körében alacsony az erőszakmentes munkahelyekkel kapcsolatos tudatosság. A női munkavállalók inkább kitétek az erőszaknak és a zaklatásnak. Az erőszakmentes munkakörnyezetre vonatkozó szélesebb körű belső eljárások hozzájárulnának a jobb munkakörülmények eléréséhez.

A gyermekmunka és a fiatal munkavállalók kizsákmányolásának tilalma

A magyar elektronikai iparban nem találtunk olyan esetet, amelyben gyermekeket zsákmányoltak volna ki. Ugyanakkor az iskolaszövetkezeteken keresztül történő munkavégzés nem tartozik a munkajog általános védelme alá.

A túlmunka tilalma

Az elektronikai ipar 2010-es és 2020-as évekbeli fellendülése a munkaerő rugalmasabbá tételén alapul, kedvező feltételeket kínálva a munkáltatóknak. Különösen a túlórászabályozás és a munkaidőkeret – utóbbi ellentétes az ILO-szabványokkal és egy uniós irányelvel – vezet túlmunkához és rendszertelen műszakokhoz. A szabályozás lehetővé teszi a túlmunkát, ritkán fordul elő nyolcórás munkanap előrelátható műszakokkal.

Biztonságos és egészséges munkakörülmények

Az elektronikai ipar több szereplőjénél is van példa súlyos munkaegészségügyi hiányosságra, többek között nem ergonomikus munkahelyekre és mérgező anyagoknak való kitettségre. A vállalatok és a foglalkoztatáspolitikai sem törődik a hosszú távú egészségügyi kockázatokkal. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, a foglalkoztatásfelügyelettel és a katasztrófavédelemmel foglalkozó állami hatóságok létszámhiánya, valamint az ellenőrzések alacsony száma és a bírságok alacsony mértéke növelik a károkozás kockázatát, és nem megfelelő jogorvoslatokhoz vezetnek. Bár a műszakvezetők az elsődleges kapcsolattartók a gyártósori dolgozók számára, ők nem kapnak megfelelő képzést a munkavédelem területén.

A munkaviszony megszüntetése nem visszaélészerű

A jelenlegi munkaerőhiány csökkentette a visszaélészerű munkaviszony-megszüntetés kockázatát, mivel a munkáltatók nehezen találnak új munkavállalókat. Ennek ellenére a szakszervezetek még stabil alapszervezettel rendelkező gyárakban is találtak visszaélészerű munkaviszony-megszüntetéssel.

Törvényes bérek

A magyar gazdasági modell az olcsó munkaerőn alapul. A jelenlegi bérstruktúra alapbérből, bérpótlékokból, teljesítménybónuszokból és béren kívüli juttatásokból áll össze. Ez a bérrendszer a fiatalabb férfi munkavállalóknak kedvez, akiknek kevesebb otthoni gondozási feladatuk van. A munkaidőkeret rendszere gyakran eredményez ki nem fizetett túlórákat. A bérjegyzékek sokszor nem érthetőek a munkavállalók számára a bonyolult munkaidő-nyilvántartási rendszer miatt.

Tisztességes megélhetést biztosító bérek

A gyermekes családok számára a tisztességes megélhetést biztosító béreket csak túlórapótlékokkal és bónuszokkal lehet megkeresni. A lakhatási költségek jelentős problémát jelentenek a közvetlenül foglalkoztatott és a kölcsönzött munkavállalók számára is. A legtöbb gyártósori dolgozó csak akkor tudja megélhetését biztosítani, ha túlórázik, váltott műszakban dolgozik, és nem veszíti el a bónuszokat.

Ajánlott intézkedések

A munkavállalókat rövid távon fenyegető kockázatok mérséklésére és megelőzésére a következő intézkedéseket javasoljuk.

Kockázati terület	A jelentésben azonosított főbb kockázatok	Kulcsfontosságú intézkedések a vállalatok számára
Szabadon megválasztott foglalkoztatás	A munkaerő-kölcsönzőkön keresztül foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok függenek a kölcsönzőktől	A harmadik országbeli kölcsönzött munkavállalók kiszolgáltatottságának csökkentése: a felmondás ne eredményezze a magyarországi megélhetés elvesztését.
Egyesületi szabadság és a kollektív tárgyalásokhoz való jog	Egyes vállalatoknál korlátozzák az egyesületi szabadságot	Biztosítani kell, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a szakszervezetek létrehozásához való jogukat. Biztosítani kell az érdemi kollektív tárgyalásokat.
	A kölcsönzött munkavállalók kisebb arányban szakszervezeti tagok, és nem tartoznak a kollektív szerződések hatálya alá	A kölcsönbeadókval kötött szerződésekben a kölcsönzött munkavállalók és a közvetlen dolgozók egyenlő bánásmódjának biztosítása.
Diszkriminációmentes foglalkoztatás	A munkavállalók diszkriminációval kapcsolatos tudatossága alacsony	A diszkrimináció lehetséges eseteinek feltárása, elsősorban a nemek és az etnikai hovatartozás tekintetében. Minden munkavállaló képzése a megkülönböztetésmentes munkakörnyezetről
Erőszakmentes munkakörnyezet	A munkavállalók tudatossága alacsony a munkahelyi erőszakkal kapcsolatban	Minden munkavállaló képzése az erőszakmentes munkakörnyezetről
A gyermekmunka és a fiatal munkavállalók kizsákmányolásának tilalma	Az iskolaszövetkezeten keresztül történő munkavégzés nem tartozik a munkajog általános védelme alá	Az iskolaszövetkezeten keresztül történő szerződéses munka korlátozása; helyettesítés közvetlen foglalkoztatással
A túlmunka tilalma	A termelés szezonális ingadozása a csúcsideőszakokban túlzott terhet ró a munkavállalókra.	A munkaidőkeret és a rövid határidővel elrendelt rendkívüli munkavégzés csökkentése. A szakszervezetekkel és az üzemi tanácsokkal folytatott párbeszédet követően túlóra-szabályozás bevezetése.

	A munkaerőhiány a termelés intenzívebbé válásához vezet, ami magasabb normákkal és feszesebb műszakokkal jár.	Megfelelő hosszúságú, az étkezésre is elegendő hosszúságú munkaközi szünetek bevezetése.
Biztonságos és egészséges munkakörülmények	A munkavállalók munkaegészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos ismeretei és tudatossága gyakran nem megfelelőek.	A munkavállalók tudatosságának erősítése a munkaegészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben. A vezetők megfelelő képzése a munkavédelem témakörében.
	A nem ergonomikus gyártósorok és a mérgező anyagoknak való kitettség egészségügyi kockázatokhoz vezetnek	A munkavállalókkal folytatott konzultációkat követően ergonomikusabb munkaállomások bevezetése. A mérgező anyagoknak való kitettség csökkentése, elsősorban az akkumulátorgyártás értékláncában.
	A túlmunka egészségügyi kockázatokhoz és az elektronikai iparban dolgozók kimerüléséhez vezetnek	A munkavállalók hosszú távú egészségkárosodása esetén hatékony jogorvoslati lehetőségek bevezetése a munkavédelmi képviselőkkel folytatott egyeztetéseket követően.
A munkaviszony megszüntetése nem visszaélészerű	A munkáltatók időnként elbocsátással fenyegetik azokat a munkavállalókat, akik jobb munkakörülményeket kérnek.	Biztosítani kell, hogy a munkáltatók ne bocsássák el azokat a munkavállalókat, akik munkavédelmi kockázatokat jelentenek, vagy felszólalnak a munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekben.
Törvényes bérek	A bérjegyzékek gyakran érthetetlenek a bonyolult munkaidő-számítások és bónuszrendszerek miatt.	Megoldások kidolgozása a munkavállalók képviselőivel annak biztosítására, hogy minden munkavállaló megértse és ellenőrizni tudja a bérjegyzéke helyességét.
Tisztességes megélhetést biztosító bérek	A legtöbb gyártósori dolgozó csak túlórákkal, bérpótlékokkal és teljesítménybónuszokkal tudja a megélhetését biztosítani.	Biztosítani kell, hogy a tisztességes megélhetést biztosító bérek túlóra és szigorú bónuszkritériumok teljesítése nélkül is elérhetőek legyenek.

A teljes, angol nyelvű kockázatértékelés ezen a linken érhető el:

https://electronicswatch.org/en/electronics-watch-releases-regional-risk-assessment-on-hungary_2615946

További információ: info@periferiakozpont.hu info@electronicswatch.org

A jelentés a University of Bristol, az Electronics Watch és a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont együttműködésében készült; elkészítését az ESRC Impact Acceleration Account ES/M500410/1 számú, [Protecting the Rights of Migrant Workers in Hungary through Public Procurement](#) című projektje támogatta. Kutatásvezető: Rutvica Andrijašević (University of Bristol, School of Management).

Az angol nyelvű jelentést Czirfusz Márton készítette, közreműködött: Szabó Linda. A magyar nyelvű összefoglaló Nagy Klára munkája. A jelentés 2022-ben készült.